

OLIV TA'LIM TIZIMIDA TALABA XOTIN-QIZLARNING FAOLLIGINI OSHIRISH VA ULARNI RAG'BATLANTIRISH

Djakayeva Kenjagul Davletboyevna¹, Begjanova Gozzal Janabay qizi²

¹pedagogika ilmlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent. Innovatsion texnologiyalar universiteti,

²talaba, Innovatsion texnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617984>

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim tizimida xotin-qizlarning ijtimoiy, ilmiy va ma'naviy faolligini oshirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, ularni rag'batlantirishning samarali usullari hamda xotin-qizlar faolligini qo'llab-quvvatlashning pedagogik va psixologik jihatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, qiz talabalar, faollik, rag'batlantirish, ilmiy salohiyat, liderlik motivatsiya.

Аннотация: В статье освещаются вопросы повышения социальной, научной и духовной активности студенток в системе высшего образования. Также проанализированы эффективные методы их стимулирования, а также педагогические и психологические аспекты поддержки активности девушек.

Ключевые слова: высшее образование, студентки, активность, стимулирование, научный потенциал, лидерская мотивация.

Abstract: The article covers issues of increasing the social, scientific, and spiritual activity of female students in the higher education system. Effective methods of encouraging them, as well as pedagogical and psychological aspects of supporting girls' activity, were also analyzed.

Keywords: higher education, female students, activity, encouragement, scientific potential, leadership motivation.

Hozirgi globallashuv sharoitida jamiyat taraqqiyotida xotin-qizlarning faol ishtiroki muhim ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekistonda ta'lim tizimida gender tenglikni ta'minlash, ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida xotin-qizlarning bilim olish va ijtimoiy hayotda faol bo'lishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Shu munosabat bilan, talaba xotin-qizlarning faolligini oshirish va ularni rag'batlantirish masalasi bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Xotin-qizlarning faolligini oshirishning pedagogik asoslari. Xotin-qizlarning faolligi - bu ularning ta'lim jarayonidagi ishtiroki, ijodiy fikrlash qobiliyati va mustaqil qaror qabul qilish salohiyati bilan belgilanadi. Pedagogik jihatdan, faollikni oshirish uchun quyidagi usullar muhim ahamiyatga ega:

- interaktiv o'qitish usullarini joriy etish;
- jamoaviy ishlash va liderlik qobiliyatini rivojlantirish;
- qiziqish va qobiliyatlariga mos vazifalar berish.

Ijtimoiy va ilmiy faollikni rivojlantirish. Xotin-qizlarni turli ilmiy to'garaklar, startap loyihalar va ilmiy konferensiyalarga jalb qilish orqali ularning intellektual salohiyati oshadi. Shu bilan birga, ijtimoiy faoliyat - talabalar kengashi, "Qizlarjon jamoasi", "Iqtidorli qizlar" yoki

yoshlar ittifoqi faoliyatida ishtirok etish - ularning tashkilotchilik va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Rag‘batlantirish tizimining ahamiyati. Oliy ta’lim tizimida talaba xotin-qizlarning faolligini oshirishda rag‘batlantirishning o‘rni beqiyos. Rag‘batlantirish turlari mazmuniga qarab quyidagicha bo‘lishi mumkin:

<i>Rag‘batlantirish turlari</i>	<i>Faoliyat mazmuni</i>
Ilmiy stipendiyalar (Davlat stipendiyalari, Ta’asischi stipendiyasi, Rektor stipendiyasi)	Yuqori natijalar uchun qo‘shimcha moddiy yordam
Ma’naviy tan olish	“Yilning faol talaba qizi”, “Ilg‘or yetakchi” kabi nominatsiyalar
Zulfiya nomidagi Davlat mukofotiga tavsiya etish	Adabiyot, madaniyat, sport, san’at, ta’lim, fan, axborot texnologiyalari va jamoatchilik
Mentorlik dasturlari	Tajribali mutaxassislardan maslahatlar va qo‘llab-quvvatlash
Xorijiy stajirovkalar	Faol qizlar uchun tajriba almashish imkoniyatlari

Bu usullar talaba qizlarda motivatsiyani kuchaytiradi, ularni yangi yutuqlarga ilhomlantiradi.

Psixologik va ma’naviy qo‘llab-quvvatlash. Xotin-qizlarning faolligini oshirishda psixologik muhit muhim ahamiyatga ega. Universitetda ijobiy ruhiy muhit yaratish, tengdoshlar o‘rtasida hamjihatlikni ta’minlash va qizlar uchun maxsus motivatsion treninglar o‘tkazish kerak. Shu bilan birga, milliy va ma’naviy qadriyatlarga asoslangan tarbiya tizimi ularning mas’uliyat hissini oshiradi.

Oliy ta’lim muassasalarida talaba xotin-qizlarning faolligini oshirish va ularni rag‘batlantirish — bu jamiyat taraqqiyotining muhim omilidir. Xotin-qizlarning ilmiy, ijtimoiy va ma’naviy sohalarda faol bo‘lishi ularning kelgusi kasbiy rivojlanishiga zamin yaratadi. Shu bois, universitetlar rahbariyati va o‘qituvchilari bu jarayonga tizimli yondashishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xotin-qizlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, iqtisodiy faolligini oshirish va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish” bo‘yicha qarori. 7-mart 2025 yil.
2. "Ta’lim to‘g‘risida"gi qonun. — Toshkent, 2020.